

DOI:

Формування ціннісних орієнтацій студентів засобами української пісенної культури (на прикладі діяльності ГО «Народна філармонія»)

*Лоцман Р. О., к. п. н., доцент, докторант НПУ імені М. П. Драгоманова
Гаценко Г. С., доцент кафедри музичного мистецтва КНУКІМ*

Українська пісенна культура, як вагома частина національної культури українського народу, покликана зберігати та передавати від покоління до покоління не лише інформацію, музично-поетичний текст, специфіку виконавства, але й моральні цінності заради майбутнього.

У час воєнних подій в Україні сьогодні особливо актуалізується проблема формування ціннісних орієнтацій української молоді, що нерозривно пов'язані з національною самосвідомістю та патріотичним вихованням. Авторами статті напрацьовано та зібрано вагомий практичний досвід діяльності Громадської організації «Центр української пісні «Народна філармонія», що є прикладом національно-спрямованої творчої інституції громадянського суспільства України. Провідною темою творчих проєктів ГО «Народна філармонія» є збереження та популяризація української пісенної культури та залучення молоді до просвітницької діяльності.

У поняття «ціннісні орієнтації» включаємо норми та цінності, моральну поведінку, сформовані життєві принципи та усвідомлення себе частиною власного народу. Українську пісенну культуру розглядатимемо в розрізі фольклорного, класичного та сучасного (естрадного) напрямку. Це водночас сама творчість українського народу (усна народна, авторська, композиторська) та стилістика виконавства (народна, естрадна та академічна культура співу).

Вивчення історії розвитку та збереження сучасних форм української пісенної культури є головним завданням Центру української пісні «Народна філармонія», що з 2014 року веде активну культурно-просвітницьку діяльність по Україні та за її межами. Засобами української пісенної культури реалізовано ряд мистецьких проєктів за участю студентів мистецьких спеціалізацій. Спробуємо зупинитись на окремих з них, щоб розкрити їх вплив на формування ціннісних орієнтацій молодих творчих особистостей.

Просвітницька патріотична програма «Народна філармонія – Героям України» – це всеукраїнський тур з концертами в підтримку українських військових за участю артистів та студентів, що стартував у квітні 2014 року й донині реалізується в різних формах. Завдяки залученню студентів до заходів «Великодній кошик для воїнів», «Травневі свята в Армії» тощо, викладачі-артисти ЗВО України стали не лише носіями української пісенної культури на сценах, але й прикладом для наслідування та стимулом формування національної

свідомості своїх вихованців. Це дає усвідомлення того, що відбувається в житті твоєї країни, породжує та укріплює почуття гордості на українське військо та бажання допомогти йому своєю творчістю як додатковою зброєю.

Під час мандрівного фестивалю української пісні «Молода душа України», мандруючи з творчою командою по Україні та відчуваючи себе її частиною, кожен студент міг відкривати нові місця та людей, бути творцем власної мистецької дороги. Окрім емоцій та вражень від концертної діяльності, студенти привозили з кожної поїздки додому неоціненний досвід виступів наживо в різних умовах. Адже часто учасники проекту залежали від умов погодних, організаційних та життєвих обставин, мали проявити творчий пошук, самостійний підбір репертуару, костюмів тощо. Як куратори групи, автори даної статті мали можливість спостерігати за тим, як формувались якості стійкості та витримки, риси професійності під час виступу на сцені студентів, як збагачувався духовний світ кожного. Адже жодна лекція не замінить практичного досвіду, тому разом з новими знаннями та вміннями молодь вкотре виходила на сцену.

Мистецько-просвітницький фестиваль української дитячої пісні «Диво UA» спрямовувався на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, популяризацію національної духовно-культурної спадщини. Студенти НПУ імені М. П. Драгоманова, КНУКІМ та інших ЗВО України активно долучились до цього проекту не лише виступами, а й підготовкою учасників шкільного віку в якості керівників фольклорних колективів та викладачів вокалу. Для майбутніх вчителів музики та співаків така практика є надзвичайно важлива з точки зору презентації творчих напрацювань в професійному середовищі. Студенти виконували сольо та з учнями твори в супроводі Академічного оркестру народної та популярної музики Українського радіо, що вимагало високого рівня володіння українською пісенною культурою, формувало відповідальність та організованість.

Комунікаційні вміння та обмін досвідом між носіями української пісенної культури формувались у студентів під час фестивалю традиційної культури «Живі мелодії села». До конкурсу долучилось близько 200 талановитих виконавців-носіїв пісенної, інструментальної культури, майстрів народного мистецтва з 6 областей України. Студенти мистецьких закладів Київщини та Черкащини познайомились відеофільмом проекту, отримавши оригінальні записи фольклору від діючих колективів та нотну збірку з 45 кращими зразками пісенної культури Черкащини. Цей досвід участі в конкурсі-фестивалі не лише збагатив студентів фольклорними знаннями, а й дав можливість зібрати методичні матеріали для майбутньої творчої роботи.

Експедиційно-архівна робота студентів щодо збору та систематизації матеріалів для Музею української пісні. Упродовж 2018-2019 рр. ГО «Народна філармонія» залучила викладачів та студентів до проекту «Музей живої пісні», під час якого було зібрано 100 збірок українських пісень, 70 аудіодисків, касет та платівок, відеодисків з записами українських пісень різних епох, створено 12 відеороликів про пісенні традиції Рівненського Полісся й Слобожанщини, Полтавщини, Черкащини, Житомирщини та Київщини.

Методично-консультативна діяльність ГО «Народна філармонія» спрямована на науково-практичне забезпечення студентів наочними матеріалами. Зокрема проект «Таємниці Україноспіву» презентує 10 відеороликів з майстер-класами та науково-методичну збірку з нотами та к'юар-кодами для студентів. Застосування матеріалів у майбутній викладацькій діяльності сприятиме формуванню ціннісних орієнтацій не лише в студентів, але і їх вихованців.

Один з попередніх проектів – «Збережи мову і культуру своєї бабусі», що був реалізований на початку 2022 року, активізував студентську молодь до вивчення мовно-пісенних діалектів української пісенної культури. Приємно відмітити, що за вивчення старовинних українських пісень та місцевих діалектів від організаторів проекту – Канадсько-української фундації – грошовими преміями було нагороджено 100 талановитих носіїв фольклору, серед яких і студенти мистецьких ЗВО України. Підтримка нашого культурного потенціалу в цей час є особливо важливою, бо не лише мотивує цінувати свою культуру, а й рухає молодь до пошуку давно забутого й справжнього мистецтва. Адже саме в українській пісні закладено моральні постулати нашої нації, любов до рідної землі, батьків та життя як основного скарбу людини.

Отже, процес формування ціннісних орієнтацій студентів засобами української пісенної культури є досить тривалим та є ефективним за умов творчої співпраці освітніх закладів з ініціативними інституціями громадянського суспільства, що покликані реалізувати мистецькі проекти всеукраїнського та міжнародного масштабу. У час боротьби українського народу за свою незалежність, території та свободу діяльність ГО «Народна філармонія» актуалізується і розширюється по всьому світу, щоб устами української молоді утверджувати культурні та моральні цінності демократичного суспільства та вільного народу України.